

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Рахматов Хабибулла Зикрулла угли

Студент Национального университета Узбекистана

rakhm20@bk.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены виды туризма, а также виды, функции и принципы экотуризма и их условия в современном мире. Обсуждены и сравнены потенциалы экотуризма стран Европы и Центральной Азии.

Ключевые слова: Экотуризм, безработица, виды туризма, горы и пещеры, флора и фауна, особо охраняемые природные территории (ООПТ), заповедники Узбекистана.

ABSTRACT

The article discusses the types of tourism, as well as the types, functions and principles of ecotourism and their conditions in the modern world. The potentials of ecotourism in Europe and Central Asia were discussed and compared.

Key words: Ecotourism, unemployment, types of tourism, mountains and caves, flora and fauna, specially protected natural areas (protected areas), nature reserves of Uzbekistan.

ВСТУПЛЕНИЕ

Сегодня туризм является ключевой отраслью мировой экономики, доля туристической отрасли в ВВП многих государств просто поразительны и на этот сектор сегодня направляются огромные капиталы, а также привлекаются достаточное количество людей, для борьбы с безработицей которая является одной из актуальных проблем мирового сообщества. Многие термин туризм связывают с путешествиями в другие страны мира или как развлечение, походы и паломничество. Хотя это является частью того что мы называем туризмом и если глубже погрузится, то можно увидеть просто огромный потенциал в сфере бизнеса, что сегодня называют бизнес-туризмом где крутится большой поток капитала, и не зря где очень высоко развит туризм обеспеченность и социальное положение населения всегда показываю высокие отметки по сравнению с теми где туризм только развивается. Положительные социально-экономические и экологические изменения играют большую роль в развитии экотуризма в нашей

стране. В основном люди со всего мира обращаются в сферу туризма, когда имеют выходные или отпуска, а также те, которые достигли пенсионного возраста часто путешествуют и пользуются теми услугами, которые предоставляет туризм. Если в течении многих лет туризм могли себе позволить лишь зажиточные слои населения, то сейчас и средне-обеспеченные люди могут совершать различные поездки и паломничества и даже малообеспеченным людям предоставляют пользоваться хотя бы потенциалом внутреннего туризма, что предусматривается намного экономичным и удобным. Для обозначения характерной специфики современного туризма сперва нужно определить важные классификации этой сферы. В частности, географическое расположение того или иного посещаемого объекта, поток туристического направления, цель путешествия, тип транспортировки и другие.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

По данным национальной энциклопедии «Менеджмент и организация бизнеса в туризме» и государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды в основе экотуров положены следующие принципы:¹

1. Туристические компании, организующие экотур, обязаны помогать в охране окружающей среды и природы.
2. Экологические путешествия, экскурсии и иные мероприятия должны нести в себе бережливое отношение к природе, а кроме того не нарушать обычаи и традиции населения проживающего в местности.
3. Отрицательное воздействие на природу должно быть минимальным
4. Целью туриста, выбравшего экологический тур, должно быть экологическое просвещение и образование.
5. Необходимо привлекать местных жителей к экологическому туризму. Данный вид деятельности позволит им повысить уровень дохода и создать стимул к охране территории.

Положительные социально-экономические и экологические изменения непременно способствуют развитию экотуризма в Республике Узбекистан. Согласно региональным опытам в сфере экотуризма этот отрасль имеет потенциал создания массовых рабочих мест, что будет способствовать сокращению безработицы и восстановлению ранее пострадавших экосистем. Это говорит об активном распространения этой деятельности в Центральной Азии.

Туризм делится на несколько категорий:

¹ Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Менеджмент и организация бизнеса в туризме Узбекистана.–Т: Миллий Энциклопедия, 2005

- Внутренний туризм – это когда человек посещает, те достопримечательности которые расположены в той стране где он проживает. Это не касается к туризму вне своей страны которые находятся за границей. Внутренний туризм даёт людям глубже изучать историю, традиции, достопримечательности своей страны и пробуждает силу патриотизма. Поэтому учёные предлагают для туристов-новичков начинать путешествовать именно с внутреннего туризма что является и экономичным для начала и просвещённым. И вообще считают что сперва лучше зазубрить историю, культуру, традицию и достопримечательности своей родины ежели тратить миллионы для международного туризма.
- Международный туризм – временное место прибытие за пределами своей страны где целью является посещение достопримечательностей, обучение, развлечение и т.п. По праву принято назвать туристом того или иного человека который прибыл в неродную страну на время не меньше 24 часов. Последнее время можем увидеть некую тенденцию связи между внутренним и международным туризмом. К примеру, можно назвать опыт Евросоюза где перемещение с одного государства другую не предъявляет никакой трудности для стран входящие в состав Европейского союза, также нужно отметить что такая система перемещения для туристических целей развивается и в среди стран участниц СНГ (Союз независимых государств).
- Деловой туризм – это когда лицо совершает внутренний или международные туры в целях предпринимательской деятельности в виде командировки. Точнее, представитель одной организации едет в другой город или в другое государство для переговоров и его командировка оплачивается организацией где он ведёт свою деятельность. Хотя этот вид туризма является не развлекательным и коротким, но люди в мире часто совершают деловые командировки для достижения успехов в бизнесе.
- Медицинский туризм – это когда человек едет в ту или иную страну или регион своей страны где развита и совершенствована медицина с целью получения медицинских услуг. В мире в основном такими государствами где развит медицинский туризм: Германия, Индия, Россия, Китай, США и другие. В России за 2018 год инвестиции в здравоохранение составил более 3 трлн. рублей и при этом показал 15% рост. В Германии этот показатель достиг почти 300 тысяч евро в 2018 году. Ежегодно клиники и больницы Германии посещают более 240 тысяч человек. Индию каждый год посещают свыше 300 тысяч человек для оздоровительных целей. В США в 2018 году в здравоохранения была вложена свыше 3 трлн долларов, это почти по 10

тыс. долларов на душу населения. В Узбекистане в 2018 году это сумма была в районе 9 500 млрд. сумов, 1,2 млрд. долларов.

- Оздоровительный туризм – это, пожалуй, одно из распространённых видов туризма который популярен среди пожилых людей. К примеру Республика Кыргызстан предлагает для молодых и особенно для пожилых людей курорт Иссык-куль где расположена знаменитое озеро подобным названием с куча отелями и гостиницами. В Узбекистане к примеру, можно привести несколько оздоровительных объектов которые расположены в горных районах нашей республики таких как Чарвак, Зомин, Билдирсой, Ак-таш, Чимган и другие, что способствует развитию внутреннего оздоровительного туризма в нашей стране.
- Экотуризм – это туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой природой, с целью получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится выгодной для местного населения. Экотуризм особенно развит в Европе с блестящей и нетронутой природой, экологически чистым и полезным климатом. К примеру, объект под названием «Акюрейри» который находится в Исландии. История этого места датируется к IX веку, а ботанический сад просто вдохновляет человека немыслимой красотой природы. Азорские острова удивительны тем что по вершинам гор провели специальный «тротуар» откуда видна вся прелесть таинственного острова.²

РЕЗУЛЬТАТЫ

За последнее время многие туристические организации разработали туры по всему Узбекистану. А также созданы предприятия которые будут вести свою деятельность непременно с экотуризмом, их задачей будет привлекать иностранных и местных туристов для экотуризма, т.е. посещение экологических мест типа ботанических садов, озеленённых мест в горах или пещеры которые находятся в разных регионах Узбекистана. Например, самая глубокая пещера в Азии находится в Сурхандарьинской области и называется она Бой-булок. Глубина пещеры составляет почти 1,5 км. И таких пещер в нашей республике сотни что делает потенциальным экосистему нашей страны.

² https://revolution.allbest.ru/sport/00666116_0.html

Доходы стран от экотуризма в год, млн. долларов США³

Также экотуризм является хорошим источником дохода для любой страны. Например, Кения получает от экотуризма доход в сумме 1,400 млрд. долларов США, Австралия – 3,500 млрд. долларов США, Новая Зеландия – 2,300 млрд. долларов США, Танзания – 1,200 млрд. долларов США, а Соединённые штаты – почти 14,000 млрд. долларов США в год. И почти во всех вышеуказанных странах экотуризм составляет почти 70-75% от ВВП страны.

Страна	Количество ООПТ	Общая площадь ООПТ тыс. га	Общая площадь в % от территории страны
США	803	54 312	5,6
Австралия	2537	48 473	6,3
Канада	1814	45 636	4,6
Россия	144	42 568	2
Индонезия	122	5668	3
Швеция	750	3928	8,7
Индия	83	3562	1,1
Новая Зеландия	131	1933	7,2
Казахстан	11	1672	0,6

³ http://www.tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/VKR/2017/IDO/MiftakhovRF_VKR.pdf
Uzbektourism.uz

Норвегия	110	1529	4,7
Финляндия	55	999	3
Туркменистан	8	820	1,7
Узбекистан	10	807	1,8
Украина	25	800	1,3
Япония	53	638	1,7
Италия	17	442	1,5
Испания	34	160	0,3
Германия	8	129	0,4
Австрия	10	93	1,1
Дания	22	11	0,3

Характеристика особо охраняемых природных территорий стран мира⁴

Согласно таблице можно заметить, что наибольшее количество охраняемых природных территорий находятся в Австралии. Континент богат и известен своей разнообразной флорой и фауной. Чуть больше 6% территории в Австралии предназначены для экологического туризма, но к сожалению каждый год лесные пожары, цунами и вообще климатические явления порой разрушают экологические ценности континента. Хотя в США количество охраняемых природных территорий в 3 раза меньше в Австралии, площадь 803 природных объектов в США почти на 6 тыс. га превышают площадь природных объектов Австралии, в США площадь охраняемых природных зон составляет 54 312 тыс. га относительно 48 473 тыс. га в Австралии. Самая большая страна по территории, Россия, имеет 144 объектов для экотуризма и всего лишь 2% площади занимают эти парки от всей территории России, которая натянута от Восточной Европы до Дальнего Востока. Из стран Центральной Азии на этот список попали Казахстан с площадью охраняемых объектов 1672 тыс. га, Туркменистан – 820га и Узбекистан – 802га. По количеству природных объектов в Центральной Азии Узбекистан уступает лишь Казахстану 10 на 11, и опережая Туркменистан на 2. При этом 1,8% территории Р.Уз. является особо охраняемой природной территорией, в Туркменистане 1,7%, а в Казахстане 0,6% соответственно.

⁴ М.Амонбоев, С.Халилов Туризм индустрияси ривожланишининг асосий йўналишлари ва истикболлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” электрон журнали. Тошкент 2019

ОБСУЖДЕНИЕ

Узбекистан также знаменит своей флорой и фауной. В нашей стране имеется почти 100 видов травоядных, 430 видов птиц, 60 видов пресмыкающихся и 80 видов рыб. В Красную книгу Республики Узбекистан внесены более 20 видов травоядных, почти 50 видов орнитологических видов, 10 видов пресмыкающихся, 20 видов рыб и почти 80 видов беспозвоночных которые находятся на грани исчезновения. Из 448 800 кв. км. 6% - 26 928 кв. км.⁵ Это природные объекты, охраняющиеся государством для экологического туризма страны. В них входят 9 государственных заповедников, 2 государственных памятников природы, 2 национальных парка и 9 заказников природы. Узбекистан богат памятниками культуры, архитектурных и уникальных природных мест, которые более 140 находятся под защитой всемирной организации ЮНЕСКО.

Целью совершенствования экотуризма в нашей стране являются:

- ✓ Для совершенствования индустрии экотуризма в нашей стране разработка соответствующих законов и механизмов их введения;
- ✓ Разработка основ теории предмета, учения и практики экотуризма;
- ✓ Усовершенствование сознания и культуры населения путём внедрения в их жизнь экотуризма;
- ✓ Подготовка и переподготовка специалистов в области экотуризма;
- ✓ Создания и поддержка юридических субъектов, которые будут заниматься в сфере экотуризма и будут предоставлять свои услуги населению;
- ✓ Усиление ответственности лицам за нарушение экологии и климата и др.

Экологический туризм включает в себя 4 функции: рекреационную, просветительскую, природоохранную и экономическую функцию.

Целями экотуризма являются:

1. Знакомство с местными жителями и образом жизни для изучения с помощью погружения в естественную природную среду.
2. Снижение отрицательного влияния человека, обеспечение устойчивой экосистемы.
3. Защита природы и уникальных историко-культурных достопримечательностей.
4. Увеличение экологической культуры и образования.
5. Экономическое развитие в посещаемых регионах.

Туризм может стать экономическим подспорьем для сельских жителей, которые нуждаются в дополнительном заработке, на своем примере показывая,

⁵ eco.uz

что выгодно сохранять природу в её первозданном виде. Экономическая функция экотуризма одна действует на местном и региональном уровне. Благодаря экономической функции создаются новые рабочие места местному населению, приносящие прибыль от экологических экскурсий. Благодаря экономической функции экотуризма развиваются и многие другие отрасли экономики, такие как, торговля, связь, строительные работы, транспортная связь, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, производство сувенирной продукции, развитие индустрии гостеприимства.

Особо значимые заповедники Узбекистана это:⁶

- Зааминский горно-арчовый. Данный заповедник был образован в 1926 г. Площадь – 10,6 тыс. га. Расположился в северо-западной части 24 Туркестанского хребта. На территории высажены посадки грецкого ореха, арчи (зеравшанская, полушаровидная и туркестанская). Под охраной находятся особи рыси, кабана, белокоготного медведя, красного сурка; орла-бородача, кеклика, гималайского улара, чёрного аиста.
- Чаткальский горно-лесной. Данный заповедник был образован в 1947 г. Площадь – 35,3 тыс. га. Расположился на западных склонах Чаткальского хребта. На территории высажены посадки Арчи, берёзы, облепихи, фисташки, грецкого ореха, каркаса. Под охраной находятся особи Оленей, кабана, белокоготного медведя, снежного барса, сурка Мензбира; белоголового грифа, гималайского улара, чёрного грифа.
- Кугитанский (Сурханский). Данный заповедник был образован в 1960 г. Площадь 28 тыс. га. Расположился по берегам Амударьи и на склонах Кугитангтау. На территории высажены посадки тугайных растений. Под охраной находятся особи бухарского оленя (хангул), горного барана, кабана, барсука, камышового кота; орла, белого грифа, фазана туркестанского соловья; змеи.
- Кызылкумский тугайно-пустынный. Данный заповедник был образован в 1971 г. Площадь 3,9 тыс. га. Расположился на правом берегу Амударьи. Памятники природы. На территории высажены посадки тугайных и пустынных растений. Под охраной находятся особи бухарского оленя (хангул), кабана, джейрана, камышового кота, амударьинского фазана, амударьинского лжелопатоноса.
- Бадай-Тугайский. Данный заповедник был образован в 1971 г. Площадь – 6,5 тыс. га. Расположился на правом берегу Амударьи. На территории

⁶ <http://library.ziyonet.uz/static/lib/reader-pdf/web/viewer.html?file=http://library.ziyonet.uz/uploads/books/493912/5bab2e5edf2fc.pdf>

высажены посадки тугайных растений. Под охраной находятся особи бухарского оленя (хангул), кабана, барсука, камышового кота, ондатры; хивинского фазана.

- Нуратинский горно-ореховый. Данный заповедник был образован в 1975 г. Площадь – 22,5 тыс. га. Расположился на северных склонах Нуратинских гор. На территории высажены посадки грецкого ореха, алычи. 25 Под охраной находятся особи горного барана, кабана, барсука; белоголового грифа, орла-бородача, кеклика, чёрного грифа.
- Зеравшанский тугайный. Данный заповедник был образован в 1975 г. Площадь – 2 тыс. га. Расположился в пойме реки Зеравшан. На территории высажены посадки тугайных растений, облепихи. Под охраной находятся особи шакала, бобра; фазана, сороки.
- Гиссарский горно-арчовый. Данный заповедник был образован в 1976 г. Площадь – 78 тыс. га. Расположился на западном склоне Гиссарского хребта. На территории высажены посадки арчи, абрикоса. Под охраной находятся особи центрально-азиатской рыси, выдры, кабана, белокоготного медведя, снежного барса, красного сурка; белоголового грифа, орла, гималайского улара, бородача, чёрного грифа.
- Китабский геологический. Данный заповедник был образован в 1979 г. Площадь – 5,3 тыс. га. Расположился на юго-западных отрогах Гиссарского хребта. Природный ландшафт; окаменевшие остатки растений и животных; горные породы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя Узбекистан имеет огромный потенциал в сфере экологического туризма имеются недостатки, которым нужно уделять внимание. Особенно это касается внутреннего туризма. Вот уже несколько лет осуществляет свою деятельность экологическая партия Республики Узбекистан, которая прошла регистрацию в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. Безусловно, деятельность партии направлена для сохранения природных ресурсов, животных и растительный мир и конечно развитие экотуризма в нашей стране. В первую очередь, нужно прилагать все усилия для того чтобы показать людям какими природными объектами богата наша страна. Вместе с туристическими агентствами нужно ввести маркетинговую активность для распространения пропаганды природных объектов среди населения. А также привлекать дополнительные инвестиции для модернизации этих объектов, климатическими удобствами, открытиями точек общественного питания около природных объектов, постройками развлекательных и детских зон для полного удобства

людей и массового привлечения иностранных и местных туристов. Два раза в год организовать экскурсии для учащихся школ, средне специальных и высших учебных заведений. Модернизация и улучшение деятельности научно-исследовательского института экологии и охраны окружающей среды, подготовка соответствующих специалистов в области экологии и экологического туризма, подготовка и переподготовка специалистов путём обмена опытом с зарубежными студентами институтов откроет широкие возможности для процветания отрасли экологического туризма в Узбекистане.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. “Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. 2016 йил 2 декабрь, ПҚ-2666-сон.
2. “Ўзбекистон Республикаси Туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. 2018 йил 6 февраль, ПҚ-3510-сон.
3. Усманова З.И. Ўзбекистонда туристик-рекреацион хизматларни ривожлантириш хусусиятлари ва тенденциялари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. Самарқанд, 2018 й
4. Абиёв Ж.Н. Миллий иқтисодиётда туризм тармоғини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация автореферати. Самарқанд, 2019
5. М.Амонбоев, С.Халилов Туризм индустрияси ривожланишининг асосий йўналишлари ва истикболлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” электрон журнали. Тошкент 2019
6. Тухлиев Н., Абдуллаева Т. Менеджмент и организация бизнеса в туризме Узбекистана.–Т: Миллий Энциклопедия, 2005.
7. Ильина Е.Н. Туризм – путешествия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес: Учебник для туристских колледжей и вузов.- М.: РМАТ.
8. Жуков А.А., Загорин Н.Д. Инновационные аспекты управленческой деятельности на предприятиях сферы туризма: Монография. –СПб., 2006.